

TOSHKENT DAVLAT
AGRAR UNIVERSITETI
WWW.TDAU.UZ

РАЗРАБОТКА УСЛОВИЙ СТАБИЛИЗАЦИЯ ИММУНОГЛОБУЛИНОВ В СИСТЕМЕ RPR-ТЕСТОВ НА СИФИЛИС

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14871981>

Бозарова Гулноза Каримжон кизи¹

Юсупов Нурали Шералиевич²

Юсупова Навруза Равшанбек кизи³

Кандидат сельскохозяйственных наук, старший преподаватель
Андижанский институт сельского хозяйства и агротехнологий.

Аннотция: В статье рассмотрены вопросы изучения условий стабилизация иммуноглобулинов в системе RPR-теста на сифилис. Проведены экспериментальные исследования по стабилизация иммуноглобулинов в исследуемых образцах.

Ключевые слова: иммуноглобулины, сифилис. RPR-тест, консерванты, антибиотики.

Abstract: the article deals with the issues of studying the conditions for stabilizing immunoglobulins in the RPR-test system for syphilis. Experimental studies on the stabilization of immunoglobulins in the studied samples were carried out.

Key words: immunoglobulins, syphilis. RPR test, preservatives, antibiotics.

Сифилис - хроническое системное инфекционное заболевание, передаваемое половым путем, вызываемое бактерией *Treponema pallidum subspecies pallidum*, принадлежащей к роду *Treponema* (Spirochaetales), которое проявляется поражением кожи, слизистых оболочек, внутренних органов, костей и нервной системы и проходит последовательные стадии. В международной классификация болезней сифилис подразделяется на врожденный, ранний, поздний и неуточненный, а в медицинской литературе используются термины первичный, вторичный и третичный сифилис[3].

Инкубационный период сифилиса начинается с момента заражения и обычно длится около 21 дня (в диапазоне от 10 до 90 дней) до появления первого симптома, известного как твердый шанкр. Первичный сифилис - это этап от появления твердого шанкра до развития сыпи. Твердый шанкр - это язва, которая обычно возникает в месте

заражения (чаще всего на половых органах), не вызывает боли и проходит самостоятельно без лечения в течение 2-6 недель. На этой стадии также может произойти увеличение лимфатических узлов. Вначале больной остается серонегативным, то есть в его крови не обнаруживаются антитела против сифилиса[14].

Вторичный сифилис обычно возникает примерно через 4-8 недель после появления твердого шанкра и характеризуется появлением новых симптомов, таких как сыпь, общее недомогание, лихорадка, головная боль и другие возможные проявления различной степени тяжести. Затем эти признаки сифилиса могут исчезнуть, и заболевание может перейти в латентную фазу, во время которой возбудитель остается в организме, не вызывая симптомов. Однако если иммунная система ослаблена, могут возникать рецидивы с симптомами, похожими на симптомы вторичного сифилиса[13].

В некоторых случаях сифилис может оставаться скрытым в течение длительного периода времени. Однако если его не лечить, то с годами он может перейти в третичный сифилис, поражая различные органы и ткани, включая нервную систему, сердечно-сосудистую систему, кости, суставы и т.д. Для диагностики сифилиса часто используются серологические тесты, основанные на выявлении антител, которые можно разделить на трепонемные и нетрепонемные. RPR-тест на сифилис является примером нетрепонемного теста[5].

Трепонемные тесты предназначены для выявления антител, специфически направленных против *T. pallidum*, таких как сифилис РПГА (реакция пассивной гемагглютинация) или сифилис РИФ (реакция иммунофлюоресценции)[13,15]. С другой стороны, нетрепонемные тесты предназначены для выявления антител против кардиолипина, липидного компонента митохондриальных и бактериальных мембран. Нонтрепонемные тесты могут выявлять антитела на стадии первичного сифилиса, который обычно появляется примерно через неделю после появления твердого шанкра. Эти тесты не различают разные типы антител (такие как IgG, IgM или другие), а измеряют общую реакцию. Примерами нетрепонемных тестов являются RPR, VDRL и другие[7].

При первичном и вторичном сифилисе нетрепонемные тесты обладают высокой чувствительностью (например, RPR: 86% при первичном, 100% при вторичном), что означает, что они, скорее всего, точно выявят заболевание. Тест со 100% чувствительностью обязательно будет положительным, если человек болен сифилисом[12]. Однако при использовании нетрепонемных тестов возможны ложноположительные результаты, поскольку антитела против кардиолипина могут присутствовать и при других заболеваниях. Поэтому для подтверждения диагноза сифилиса при использовании нетрепонемных тестов необходимо использовать более специфический трепонемный тест[6].

Целью данного исследования была разработка условий стабилизации иммуноглобулинов в RPR тест-системе для диагностики сифилиса, для чего были поставлены следующие задачи:

- Разработка условий стабилизации иммуноглобулинов в RPR тест-системе для повышения интенсивности сигнала в серологических реакциях для диагностики сифилиса, вызванного *Treponema pallidum* (бледная трепонема).
- Выбор подходящих вариантов консервантов и антибиотиков для стабилизации системы и продления срока годности диагностических наборов, используемых при данном заболевании.

На начальных этапах исследования был проведен предварительный отбор потенциальных консервантов и антибиотиков для теоретического повышения стабильности тест-системы. Такими консервантами стали: NaN_3 , Proclin 300, Антибиотик - Антимикотик, Тиомерсал, Бронидокс, Гентамицин, NaCl.

После выбора и изучения консервантов и антибиотиков, которые будут применяться в дальнейшем, были проведены расчёты для определения компонентов, их концентраций и количества образцов для использования в системе.

Всего было приготовлено 75 флаконов в 5 повторах каждого варианта по 5 мл, содержащего тот или иной консервант.

Были приготовлены следующие варианты:

- 1) Флакон, содержащий все представленные консерванты и антибиотики (0,01%).
- 2) Флакон, содержащий NaN_3 (0,1%).
- 3) Флакон, содержащий Proclin 300, Антибиотик-Антимикотик (0,1%).
- 4) Флакон, содержащий Proclin 300, Антибиотик-Антимикотик (0,01%).
- 5) Флакон, содержащий Тиомерсал, Антибиотик-Антимикотик (0,1%).
- 6) Флакон, содержащий Тиомерсал,

Антибиотик-Антимикотик (0,01%).

7)Флакон, содержащий Бронидокс (0,01%).

8)Флакон, содержащий Бронидокс (0,5%).

9)Флакон, содержащий Proclin 300 (0,1%).

10)Флакон, содержащий Proclin 300 (0,01%).

11)Флакон, содержащий Тиомерсал (0,01%).

12)Флакон, содержащий Тиомерсал (0,1%).

13)Флакон, содержащий Proclin 300, Гентамицин, NaCl (0,1%).

14)Флакон, содержащий Proclin 300, Гентамицин, NaCl (0,01%).

Все 75 флаконов были поделены поровну и помещены в 2 условия хранения:

1)термостат при +37 °С

2)холодильная комната +4 °С.

Флакон, содержащий NaN_3 (0,1%) был приготовлен в 2 повторах, т.е. 10 флаконов.в качестве контрольного и хранился во всех двух условиях хранения.

Содержание проб формировалось из следующих расчетных концентраций:

1)Флакон, содержащий все представленные консерванты и антибиотики (0,01%).

Proclin 300 (50 мкл) + NaCl (25 мкл) + NaN_3 (500 мкл) + Тиомерсал (25 мкл) + Гентамицин (125 мкл) + Бронидокс (25 мкл) + Антибиотики-Антимикотики (50 мкл) + сыворотка (4200 мкл).

2)Флакон, содержащий NaN_3 (0,1%).

NaN_3 (500 мкл) + сыворотка (4500 мкл).

3)Флакон, содержащий Proclin 300, Антибиотик-Антимикотик (0,1%).

Proclin 300 (500 мкл) + Антибиотики-Антимикотики (500 мкл) + сыворотка (4000 мкл).

4) Флакон, содержащий Proclin 300, Антибиотик-Антимикотик (0,01%).

Proclin 300 (50 мкл) + Антибиотики-Антимикотики (50 мкл) + сыворотка (4900 мкл).

5)Флакон, содержащий Тиомерсал, Антибиотик-Антимикотик (0,1%).

Тиомерсал (250 мкл) + Антибиотик-Антимикотик (500 мкл) + сыворотка (4250 мкл).

6)Флакон, содержащий Тиомерсал, Антибиотик-Антимикотик (0,01%).

Тиомерсал (25 мкл) + Антибиотик-Антимикотик (50 мкл) + сыворотка (4925 мкл).

7)Флакон, содержащий Бронидокс (0,01%).

Бронидокс (25 мкл) + сыворотка (4975 мкл).

8)Флакон, содержащий Бронидокс (0,5%).

Бронидокс (125 мкл) + сыворотка (4875 мкл).

9)Флакон, содержащий Proclin 300 (0,1%).

Proclin 300 (500 мкл) + сыворотка (4500 мкл).

10)Флакон, содержащий Proclin 300 (0,01%).

Proclin 300 (50 мкл) + сыворотка (4950 мкл).

11)Флакон, содержащий Тиомерсал (0,01%).

Тиомерсал (25 мкл) + сыворотка (4975 мкл)

12)Флакон, содержащий Тиомерсал (0,1%).

Тиомерсал (250 мкл) + сыворотка (4750 мкл)

13)Флакон, содержащий Proclin 300, Гентамицин, NaCl (0,1%).

Proclin 300 (500 мкл) + Гентамицин (125 мкл) + NaCl (250 мкл) + сыворотка (4125 мкл)

14) Флакон, содержащий Proclin 300, Гентамицин, NaCl (0,01%).

Proclin 300 (50 мкл) + Гентамицин (125 мкл) + NaCl (25 мкл) + сыворотка (4800 мкл).

Проводился еженедельный контроль образцов, позволяющий определить

устойчивость показываемого сигнала в системе RPR- тестов на сифилис (агглютинация).

При проверки стабильности тестов были получены следующие результаты, представленные в таблице 1 и таблице 2:

Таблица 1.

Результаты агглютинация проб, хранящихся в термостате при 37 °С.

№ п/п	Вариант	1-ая неделя (агглютинация) 18.03.22	6-ая неделя (агглютинация) 20.04.22	8-ая неделя (агглютинация) 28.04.22	10-ая неделя (агглютинация) 11.05.22	12-ая неделя (агглютинация) 28.05.22
1	Все консерванты (0,01 %)	в 32 раза	в 32 раза	в 8 раза	в 8 раз	в 4 раза
2	NaN ₃ (0,1 %)	в 32 раза	в 32 раза	в 16 раз	в 16 раз	в 8 раз
3	Proclin 300 Антиб.-Антим. (0.1 %)	в 32 раза	в 16 раз	в 8 раз	в 16 раз	в 8 раз
4	Proclin 300 Антиб.-Антим. (0.01 %)	в 32 раза	в 16 раз	в 4 раз	в 16 раз	в 8 раз
5	Тиомерсал Антиб.-Антим. (0,1 %)	в 32 раза	в 4 раза	в 4 раза	в 2 раза	в 2 раза
6	Тиомерсал Антиб.-Антим. (0,01 %)	в 32 раза	в 8 раз	в 4 раза	в 8 раз	в 4 раза
7	Бронидокс	в 32 раза	в 8 раз	в 8 раз	в 16 раз	в 8 раз

THE ROLE OF AGRICULTURE AND MEDICINE IN SCIENCE JOURNAL
JANUARY 2025 / VOLUME 2 / ISSUE 1

	(0,01 %)					
8	Бронидокс (0,5 %)	в 32 раза	в 16 раз	в 8 раз	в 8 раз	в 8 раз
9	Proclin 300 (0,01 %)	в 32 раза	в 16 раз	в 8 раз	в 16 раз	в 16 раз
10	Proclin 300 (0,01 %)	в 32 раза	в 16 раз	в 8 раз	в 16 раз	в 8 раз
11	Тиомерсал (0,01 %)	в 32 раза	в 4 раза	в 2 раза	в 2 раза	в 2 раза
12	Тиомерсал (0,01 %)	в 32 раза	в 8 раз	в 4 раза	в 8 раз	в 4 раза
13	Proclin 300 Гентамицин NaCl (0,01 %)	в 32 раза	в 32 раза	в 8 раз	в 16 раз	в 16 раз
14	Proclin 300 Гентамицин NaCl (0,1 %)	в 32 раза	в 8 раз	в 8 раз	в 16 раз	в 8 раз

Таблица 2.

Результаты агглютинация проб, хранящихся в холодильной комнате при +4 °С.

№ п/п	Вариант	1-ая неделя (агглютинация) 18.03.22	6-ая неделя (агглютинация) 20.04.22	8-ая неделя (агглютинация) 28.04.22	10-ая неделя (агглютинация) 11.05.22	12-ая неделя (агглютинация) 28.05.22
1	Все консерванты (0,01 %)	в 32 раза	в 32 раза	в 16 раза	в 16 раз	в 8 раза

THE ROLE OF AGRICULTURE AND MEDICINE IN SCIENCE JOURNAL
JANUARY 2025 / VOLUME 2 / ISSUE 1

2	NaN ₃ (0,1 %)	в 32 раза	в 32 раза	в 16 раз	в 16 раз	в 8 раз
3	Proclin 300 Антиб.- Антимикотик (0.1 %)	в 32 раза	в 32 раз	в 32 раз	в 32 раз	в 16 раз
4	Proclin 300 Антиб.-Антим. (0.01 %)	в 32 раза	в 16 раз	в 16 раз	в 16 раз	в 8 раз
5	Тиомерсал Антиб.-Антим. (0,1 %)	в 32 раза	в 4 раза	в 4 раза	в 8 раза	в 2 раза
6	Тиомерсал Антиб.-Антим. (0,01 %)	в 32 раза	в 8 раз	в 4 раза	в 8 раз	в 4 раза
7	Бронидокс (0,01 %)	в 32 раза	в 8 раз	в 4 раз	в 2 раз	в 2 раз
8	Бронидокс (0,5 %)	в 32 раза	в 16 раз	в 16 раз	в 16 раз	в 8 раза
9	Proclin 300 (0,01 %)	в 32 раза	в 16 раз	в 16 раз	в 16 раз	в 16 раз
10	Proclin 300 (0,01 %)	в 32 раза	в 16 раз	в 16 раз	в 16 раз	в 8 раз
11	Тиомерсал (0,01 %)	в 32 раза	в 32 раза	в 16 раза	в 16 раза	в 2 раза
12	Тиомерсал (0,01 %)	в 32 раза	в 32 раз	в 32 раза	в 32 раз	в 16 раза
13	Proclin 300 Гентамицин NaCl (0,01 %)	в 32 раза	в 32 раза	в 16 раз	в 16 раз	в 16 раз
14	Proclin 300 Гентамицин NaCl (0,1 %)	в 32 раза	в 32 раз	в 16 раз	в 16 раз	в 8 раз

Кроме проверки проб путем постановки серологической реакции был проведен контроль микробиологической чистоты иммунных сывороток с различным содержанием консервантов.

Результаты представлены в таблице 3.

Таблица 3.

Результаты контроля микробиологической чистоты иммунных сывороток с различным содержанием консервантов.

Дата посева	Образец сыворотки + консервант	Требования НД	Дата снятия результата	Результат	Заключение
19.04.22	Proclin 300 0.1 %	Общее число аэробных бактерий и грибов - не более 100 в 1мл/г при посеве без разведения и в разведении 1:50	24.04.22	Общее число аэробных бактерий - до 10 в 1 мл	Соответствует
19.04.22	Proclin 300 0.01 %		24.04.22	Общее число аэробных бактерий - до 10 в 1 мл	Соответствует
19.04.22	Тиомерсал 0,1 %		24.04.22	Общее число аэробных бактерий - до 10 в 1 мл	Соответствует
19.04.22	Тиомерсал 0,01 %		24.04.22	Общее число аэробных бактерий - до 10 в 1 мл	Соответствует
20.04.22	Proclin 300 Антиб.-Антим. 0,1 %		25.04.22	Общее число аэробных бактерий - до 10 в 1 мл	Соответствует
20.04.22	Proclin 300 Антиб.-Антим. 0,01 %		25.04.22	Общее число аэробных бактерий - до 10 в 1 мл	Соответствует
20.04.22	Тиомерсал Антиб.-Антим. 0,1 %		25.04.22	Общее число аэробных бактерий - до 10 в 1 мл	Соответствует
20.04.22	Тиомерсал Антиб.-Антим. 0,01 %		25.04.22	Общее число аэробных бактерий - до 10 в 1 мл	Соответствует
20.04.22	Бронидокс 0,5 %		25.04.22	Общее число аэробных бактерий - до 10 в 1 мл	Соответствует

21.04.22	Бронидокс 0,01 %		25.04.22	Общее число аэробных бактерий - 4 8*10 в 1 мл Грибов - до 10 в 1 мл	Не Соответствует
21.04.22	Proclin 300 Гентамицин NaCl 0,1 %		25.04.22	Общее число аэробных бактерий - до 10 в 1 мл	Соответствует
21.04.22	Proclin 300 Гентамицин NaCl 0,01 %		25.04.22	Общее число аэробных бактерий - до 10 в 1 мл	Соответствует
21.04.22	Все консерванты 0,01 %		25.04.22	Общее число аэробных бактерий - до 10 в 1 мл	Соответствует
21.04.22	NaN 3 0,1 %		25.04.22	Общее число аэробных бактерий - до 10 в 1 мл	Соответствует

Из таблицы видно, что 13 образцов соответствуют по микробиологической чистоте требованиям НД, **образец с консервантом Бронидокс 0,01 % не соответствует по содержанию аэробных бактерий.**

- 1) Все консерванты (0,01 %)
- 2) NaN₃ (0,1 %)
- 3) Proclin 300 Антиб.-Антим. (0.1 %)
- 4) Proclin 300 Антиб.-Антим. (0.01 %)
- 5) Тиомерсал Антиб.-Антим. (0,01 %)

Из результатов, приведенных в таблицах 1,2 и 3 можно сделать вывод, что наиболее подходящим стабилизатором для системы являются следующие компоненты:

- 6) Бронидокс (0,5 %)
- 7) Тиомерсал (0,01 %)
- 8) Proclin 300 Гентамицин NaCl (0,01 %)

Литература

1. Ашихмин С. П., Мартусевич А. К., Жданова О. Б. Азид натрия: некоторые физико-химические свойства и потенциальное место в дезинфектологии // Здоровье населения и среда обитания. – 2012. – №. 4. – С. 43-45.
2. Виноградов И. В. – набор реагентов для одновременного или отдельного иммуногистохимического выявления рецепторов эстрогена, прогестерона при диагностике рака молочной железы. – 2014.
3. Галактионов В.Г. «Иммунология». – Москва, Издательство Московского Университета, 1998.
4. Жарникова И. В. и др. Способ приготовления эритроцитарного диагностикума иммуноглобулинового туляремийного патент на изобретение // Номер патента: RU. – 2021. – Т. 2747420. – С. С1.

5. Игнатов П.Е. «Иммунитет и инфекция. Возможности управления». – Москва, Время, 2002.
6. Кэтти Д. «Антитела. Методы». — Москва, Мир, 1991
7. Лефковитс И. «Методы исследования в иммунологии». — Москва, Мир, 1981.
8. Москвичев Б. В. и др. композиция для обработки контактных линз. – 1999.
9. Медуницын Н.В. «Основы иммунопрофилактики и иммунотерапии инфекционных болезней».– Москва, ГЭОТАР-Медиа, 2005.
10. Оболенский В. Н. Эффективность и безопасность местного использования гентамицин-импрегнированных коллагеновых матриц в оперативном лечении больных с синдромом диабетической стопы //Хирург. – 2017.– №. 8. – С. 21-30.
11. А.Рабсон, А.Ройт , П. Делвз. “Основы медицинской иммунологии” : Пер. с англ. - М.“Мир” . 2006 - 320 с., ил.
12. Ройт А. «Основы иммунологии» — Москва, Мир, 1991.
13. Ройт А. «Иммунология». – Москва, Мир, 2000.
14. Сергеев Ю. В., Сергеев А. Ю. Перспективные антимикотики ближайшего будущего //Успехи медицинской микологии. – 2003. – Т. 1. – С. 112-112.
15. Черешнев В. А., Гусев Е. Ю. Иммунология воспаления: роль цитокинов //Медицинская иммунология. – 2001. – Т. 3. – №. 3. – С. 361-368.